

[研究文章 Research Article]

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13839201>

怪物大角鍬形蟲之飼養及棲地環境初探 (鞘翅目：鍬形蟲科)

蕭昀^{1, 2, 3}

¹ 國立臺灣大學生態學與演化生物學研究所 10617臺北市大安區羅斯福路四段1號 E-mail: yunhsiao@outlook.com

² 澳大利亞國立昆蟲標本館 聯邦科學與工業研究組織 澳大利亞聯邦澳洲首都領地坎培拉市 2601

³ 澳洲國立大學生物學研究院生態暨演化學部 澳大利亞聯邦澳洲首都領地坎培拉市 2601

摘要：筆者在 2021 年 3 月澳洲新南威爾斯酒吧山步道 (Bar Mountain circuit) 的腐木下方採集到兩隻大角鍬形蟲屬 (*Lissapterus* Deyrolle, 1870) 的幼蟲，採集到的幼蟲在實驗室內以原生地腐殖質和腐朽的桉樹 (*Eucalyptus* sp.) 木材混合進行飼養，其中一隻幼蟲於 2022 年 1 月羽化為成蟲。透過形態比對，確認本種為怪物大角鍬形蟲 (*L. pelorides* (Westwood, 1855))，是澳洲東部新南威爾斯州和昆士蘭州交界處雨林帶的特有物種。另外，本研究也結合生物多樣性開放資料和地理資訊系統進行空間分析，提供本種野外棲地的基礎資訊。

關鍵字：大角鍬形蟲屬、鍬形蟲、人工飼養、地理資訊系統、空間分析

前言

大角鍬形蟲屬 (*Lissapterus* Deyrolle, 1870) 是澳洲特有的鍬形蟲屬別，目前已知 8 種 (Atlas of Living Australia, 2023)。牠們的足部短小，活動於森林底層且不會飛行，該屬雄蟲的大顎明顯彎曲且發達，一些種類的雄蟲在大顎內側靠近中央位置，會有一枚發達的內齒 (Hangay & de Keyzer, 2017)。雖然澳洲的大角鍬形蟲分類研究相當透徹，近期也有相關圖鑑書籍的出版 (Hangay & de Keyzer, 2017)，然而我們對於其人工飼養的知識仍然相當缺乏。2021 年 3 月 11 日，筆者在澳洲東部新南威爾斯州和昆士蘭州交界處的雨林區進行採集時，在邊界山脈國家公園 (Border Ranges National Park) 裡的酒吧山步道 (Bar Mountain circuit) 上，一根長約 2 m、直徑約 0.6 m 的腐朽木頭 (圖一 A) 正下方，發現兩隻鍬形蟲科的幼蟲，其中一隻為二齡幼蟲，另一隻為三齡，兩隻幼蟲皆棲息於腐木和地表交界處。

為了嘗試人工飼養的可能性和累積基礎生態資料，兩隻幼蟲皆被攜回研究室內進行飼養。成功羽化後的成蟲經 Hangay & de Keyzer (2017) 的圖鑑照片和形態描述等資訊，確認為怪物大角鍬形蟲 (*Lissapterus pelorides* (Westwood, 1855))。該物種的棲所主要為海拔 800m 以上的熱帶雨林及摩爾南青岡 (*Nothofagus moorei*) 為主的涼溫帶雨林，偏好棲息於大型堅硬木頭與地表的交界處 (Hangay & de Keyzer, 2017)。由於本物種的野外觀察資訊較為稀少，因此本研究利用生物多樣性開放資料和地理資訊系統 (Geographic Information System) 進行空間分析，歸納本種的生態棲地資訊。

材料與方法

兩隻幼蟲飼養於澳洲首都領地坎培拉市的澳大利亞國立昆蟲標本館 (Australian National Insect Collection, CSIRO, Canberra, ACT) 的實驗室內。兩隻幼蟲分別被放置於兩個 250 ml 的塑膠罐中，容器主要以適度濕潤的腐朽桉樹 (*Eucalyptus* sp.) 木材填充，該木材先前已放置於 -20 °C，並加入少許從原生地攜回之腐木屑，環境溫度介於攝氏 22-25 °C 間，飼養期間未更換過基質，並記錄下飼養細節，羽化後的成蟲則利用 Hangay & de Keyzer (2017) 的圖鑑照片和形態描述進行形態鑑定。

空間分析的部分利用澳洲生物多樣性網站「澳大利亞生命地圖集 Atlas of Living Australia (<http://www.ala.org.au>)」的物種分布點位資料與地理資訊圖層進行空間分析，歸類出怪物大角鍬形蟲在自然棲地偏好的年均溫度、年均雨量、海拔高度、植被類型、物種多樣性等環境資訊。圖層分別使用「WorldClim 2.1: Temperature - annual mean」、「WorldClim 2.1: Precipitation - annual」、「Elevation」、以及「Vegetation types - present」。由於怪物大角鍬形蟲屬於局部分布的稀有種類，本次採集位置的確切 GPS 位點不公開，空間分析則僅使用 Atlas of Living Australia 網站上已公開的分布點位資料。

結果

該二齡幼蟲在放入容器數週後，死亡於基質表面。三齡的幼蟲則順利成長，筆者於 2021 年 11 月 29 日觀察到幼蟲於容器底部建造蛹室(圖一 B)，蛹期約一個月，在 2022 年 1 月 4 日順利羽化，性別為雄性。根據 Hangay & de Keyzer (2017) 的圖鑑照片和形態描述等資訊，本個體鑑定為怪物大角鍬形蟲 (*Lissapterus pelorides* (Westwood, 1855)) (圖一 C)。空間分析基本與 Hangay & de Keyzer (2017) 敘述一致，根據 Atlas of Living Australia 網站上的分布資料，本種僅分布於新南威爾斯州和昆士蘭州交界處的雷明頓國家公園 (Lamington National Park) 和邊界山脈國家公園 (Border Ranges National Park) 境內(圖二 A)，空間分析顯示本種的天然棲地年均溫為攝氏 15~16°C (圖二 B)、年雨量約介於 1650~1800 mm 間(圖二 C)、海拔高度約為 500~900 m (圖二 D)，與植被資料圖層的套疊則顯示該地區的植被類型為雨林和藤本雜木林 (Rainforests and vine thickets) (圖二 E)。

此樣本為大型雄蟲，大顎內側中央有一枚大型齒突。怪物大角鍬形蟲與卵形大角鍬形蟲 (*L. ogivus* Bomans, 1986) 相似，但可藉由以下特徵區分：怪物大角鍬形蟲的軀幹較為粗壯、眼後緣較為突出、大顎腹面內側中央有一枚齒突、擁有大角鍬形蟲屬典型的前足脛節、和較為隆起的翅鞘 (Hangay & de Keyzer, 2017)。羽化後的成蟲以新鮮水果 (如蘋果、西洋梨、白桃等) 餵食，在實驗室飼養至同年 8 月底死亡。

討論

從本次的實驗室飼養、野外觀察和空間分析中，總結出以下兩點討論：1) 較若齡的幼蟲似乎對人工飼養環境的適應力較差，而三齡的幼蟲適應得較好，最終順利成長為成蟲。鍬形蟲的幼蟲腸道含有共生酵母菌，這些酵母菌被認為能協助幼蟲從營養較為匱乏的朽木環境中獲取營養 (Haack & Slansky, 1987; Roets & Oberlander, 2020)，因此體型較大，體內擁有更多的共生酵母菌，就有可能較為強壯，而能適應人工飼養環境。然而本次飼養的個體數量僅有兩隻，較缺乏說服力，當然也有可能提供的朽木基質不適合大角鍬形蟲的幼蟲食用、環境溫度不適合 (空間分析顯示原產地年均溫攝氏 15 至 16°C 間)，或者幼蟲在長途運送過程中因受到濕度壓力、個體受傷、病菌感染等使幼蟲衰弱情況。除了未來對本屬的飼養研究應使用更多的個體樣本進行探究外，也應嘗試各種不同的腐朽程度朽木、朽木樹種、環境溫度來進行飼育；2) 本次成功羽化的大角鍬形蟲，從三齡到化蛹大約 9 個月。雖然不確定卵期和一、二齡幼蟲的成長時間，但近緣屬物種寬角鍬形蟲 (*Lissotes latidens* Westwood, 1871) 的飼養觀察紀錄 (Richards & Spencer, 2018) 顯示其幼生期至少可達兩年，因此推測怪物大角鍬形蟲的幼生期至少需時一年或甚至超過，且本次飼養溫度較野外年均溫高，可能野外生長速度又會更慢。大角鍬形蟲的生活史資料還需要未來更多的飼養測試和生態觀察紀錄。

圖一、A：怪物大角鍬形蟲幼蟲野外棲息環境；B：終齡幼蟲於飼養容器底部建造之蛹室；C：羽化後約一週的成蟲。

圖二、基於 Atlas of Living Australia 網站的生物多樣性開放資料和地理資訊系統所做的空間分析：A：怪物大角鋏形蟲的分布點位；B：與年均溫資料之套疊；C：與年雨量資料之套疊；D：與海拔高度圖層之套疊；E：與植被類型圖層之套疊。

誌謝

本文感謝澳洲國立昆蟲館的 Zhenhua Liu、Yun Li、Siwanon Paphatmethin、Stanislaw Adam Ślipiński、Yulingzi Zhou 和 Andreas Zwick 等人在 2021 年邊界山脈國家公園野外調查時的協助。本研究持 Department of Planning, Industry and Environment of NSW GOVERNMENT 所核發的採集許可 (Collecting permit 100528) 進行野外採集。

引用文獻

- Atlas of Living Australia. 2023. Available at <https://www.ala.org.au/> (accessed 30 November 2023).
- Haack, R. A. & Slansky, F. 1987. Nutritional ecology of wood feeding Coleoptera, Lepidoptera, and Hymenoptera. pp 449–486. In: Slansky, F., Rodriguez, J. G. (eds) Nutritional ecology of insects, mites, and spiders. Wiley.
- Hangay, G. & de Keyser, R. 2017. A Guide to Stag Beetles of Australia. CSIRO Publishing, Australia. 256 pp.
- Richards, K. & Spencer, C. P. 2018. Aspects of the biology and habits of the broad-toothed stag beetle, *Lissotes latidens* (Westwood 1871) (Coleoptera: Lucanidae) an endemic Tasmanian species. *The Tasmanian Naturalist* 140: 98–106.
- Roets, F. & Oberlander, K. C. 2020. Symbiotic yeasts from the mycangium, larval gut and woody substrate of an African stag beetle *Xiphodontus antilope* (Coleoptera: Lucanidae). *Antonie van Leeuwenhoek* 113: 1123–1134.

Notes on Rearing and Natural Habitat of *Lissapterus pelorides* (Westwood, 1855) (Coleoptera: Lucanidae)

YUN HSIAO^{1, 2, 3}

¹ Institute of Ecology and Evolutionary Biology, National Taiwan University, No. 1, Sec. 4, Roosevelt Rd. Taipei 106, Taiwan

² Australian National Insect Collection, CSIRO, Canberra, ACT, 2601, Australia

³ Division of Ecology and Evolution, Research School of Biology, The Australian National University, Canberra, ACT, 2601, Australia

Abstract: In March 2021, two larvae of *Lissapterus* Deyrolle, 1870, were collected beneath decaying wood along the Bar Mountain Circuit in New South Wales, Australia. The larvae were reared using a mixture of litter from their original habitat and soft wood from a decaying *Eucalyptus* tree under laboratory conditions. One of the larvae successfully pupated and emerged in January 2022. Morphological comparisons confirmed the species as *L. pelorides* (Westwood, 1855), which is endemic to the rainforest zone at the border of New South Wales and Queensland in eastern Australia. Moreover, spatial analyses were conducted based on the open-source biodiversity data and Geographic Information System to provide preliminary environmental information about the natural habitat of *L. pelorides*.

Keywords: *Lissapterus*, stag beetles, captive rearing, GIS, spatial analysis